

QUALITY OF THE PEDAGOGICAL PRACTICE OF THE UNIVERSITY PROFESSOR

CALIDAD DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA DEL DOCENTE UNIVERSITARIO

Castellano, Nelson

Díaz, Bladimir

RESUMEN

El presente artículo describe la calidad de las prácticas pedagógicas del docente universitario. Se utilizaron los aportes de Álvarez (2015), Mas y Olmos (2016), Carrillo, Forgiony, Rivera, Bonilla, Montanchez y Alarcón (2018), Tobón Pimienta Herrera Juárez y Hernández (2018) Mármol (2019) Arreola, Palmares y Ávila (2019), Macanchí, Orozco y Campoverde (2020). El tipo de investigación fue descriptiva con diseño documental. La técnica utilizada fue el análisis de contenido y se diseñó una Matriz de Categorías. Los resultados permiten concluir que el docente universitario debe poseer atributos o competencias y manejar ciertos criterios de calidad que orienten su labor.

Palabras clave: Calidad, Practicas Pedagógicas, Docente Universitario.

ABSTRACT

This article describes the quality of the pedagogical practices of the university professor. The contributions of Álvarez (2015), Mas and Olmos (2016), Carrillo, Forgiony, Rivera, Bonilla, Montanchez and Alarcón (2018), Tobón Pimienta Herrera Juárez and Hernández (2018) Mármol (2019) Arreola, Palmares and Ávila (2019), Macanchí, Orozco and Campoverde (2020) were used. The type of research was descriptive with a documentary design. The technique used was content analysis, and a Category Matrix was designed. The results allow us to conclude that the university professor must possess attributes or competencies and handle certain quality criteria that guide their work.

Keywords: Quality, Pedagogical Practices, University Professor.

Fecha de recepción: julio 2020

Fecha de aprobación: julio 2020

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.4767693>

¹ PhD en Ciencias de la Educación. (UNEFA, Venezuela 2007). Doctor en Ciencias de la Educación. Magíster Scientiarium en Docencia para la Educación Superior. Licenciado en Educación. Docente/investigador/Universitario. Autor de Libro: Gerenciando el Capital Humano 6 pareceres de 2 formadores. Autor de Libro: Incursionando en el mundo de la investigación nociones básicas. ncastellano102@gmail.com ID Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-9415-0098>

² Phd Desarrollo de Organizaciones inteligentes. MSc. Ciencias de la Comunicación. Licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas. Mención en Ciencias Políticas. Docente/investigador. Titular a dedicación exclusiva en el Núcleo d la Costa Oriental del Lago de la ilustre Universidad del Zulia/Venezuela. Editor Jefe de las revistas científicas www.revistanegotium.org.ve www.revistasorbis.org.ve. E mail: bladimirdiaz07@gmail.com ID Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-6495-0695>

INTRODUCCIÓN

La calidad en el contexto educativo se interrelaciona con el elemento que debe estar implícito en los diferentes procesos de las instituciones educativas, encaminadas al logro de metas nacionales y regionales, dentro del cumplimiento de políticas educativas con tendencia a la mejora continua (Bernal, Martínez, Parra y Jiménez, 2015).

Desde esa perspectiva, la renovación pedagógica en América Latina, ha generado todo un movimiento reflexivo sobre el papel del docente universitario, que se centra en el cuestionamiento de las concepciones, las prácticas pedagógicas y la participación en los procesos socio políticos de cambios y transformación social (Lemus, 2020).

En este sentido la acción docente, debe intervenir en el compromiso de un cambio histórico demandado en el sector educativo, para permitir el resurgimiento de nuevas condiciones en la vida de las personas con quienes y para quienes se trabaja, ayudando a todos a encontrarse con una acción más clara, de mejora educativa, personal y social (Lemus, 2020).

En ese orden de ideas se observa que los docentes universitarios enfrentan gran cantidad de retos, en cuanto a la práctica pedagógica, para aplicar sus propuestas de formación en el aula de clases, por lo que se considera necesario encontrar alternativas que le permitan facilitar los contenidos con calidad y pertinencia para la formación de ciudadanos integrales requeridos por la sociedad.

Por lo indicado se formula la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los criterios de calidad en las prácticas pedagógicas del docente universitario? El objetivo de la investigación es describir la calidad de las prácticas pedagógicas del docente universitario.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

CALIDAD

Se concibe “calidad” como un concepto propio del contexto que lo requiera, y del momento en que éste sea asumido para los fines pertinentes. En la actualidad se habla sobre calidad desde la percepción individual, grupal y social, relacionándola con los procesos, resultados y proyecciones que se hace sobre el objeto de referencia (Bernal, Martínez, Parra y Jiménez, 2015).

Las propiedades presentes en el significado de calidad establecen que para alcanzarla como resultado deseable de su gestión, las organizaciones deberán

desarrollar un conjunto de procesos claves que la aseguren, cuyo punto de partida es la identificación de los atributos del producto o servicio de acuerdo con las necesidades, expectativas, deseos y demandas de los consumidores; convertir dichos atributos en requisitos en el proceso de producción y asegurar que cumplan exactamente con las especificaciones inicialmente identificadas (Mayo, Loredo y Reyes, 2015).

La calidad para las instituciones de educación superior representa la visión para la redirección estratégica y la reestructuración organizacional, en la que destaca su más importante aporte: el enfoque de procesos para el mejoramiento continuo del desarrollo y medición del desempeño (Barrios, Ricard y Fernández, 2016).

La calidad aborda diferentes aspectos referidos a características o criterios específicos que se deben cumplir para la satisfacción de necesidades; en el caso de la calidad en el contexto educativo esta depende de los insumos que tiene la institución: docentes, materiales, recursos, equipos y acceso a internet para proveer una enseñanza con altos estándares de calidad (Mármol, 2019).

Para efectos de la investigación se define la calidad en relación con la práctica pedagógica como un proceso que implica que los docentes deben ostentar competencias, destrezas y habilidades para facilitar una formación adaptada a las necesidades formativas de los estudiantes de acuerdo con su ritmo de aprendizaje

Los criterios que evidencian la presencia de la calidad en las prácticas pedagógicas se enuncian en la tabla 1:

Tabla 1. Criterios que indican la presencia de calidad en las prácticas pedagógicas

Criterios	
Planificación y gestión	Administración y gestión Acreditación y certificación,
Diseño de aprendizaje	Diseño didáctico/ Instruccional Contenidos Recursos y actividades Evaluación
Comunicación e interacción	Comunicación Tutorías

Fuente: Elaboración propia a partir de Guerrero (2015)

PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS

Se refieren al conjunto de comportamientos, acciones, actitudes y valores que manifiesta un docente al interior de las aulas (Álvarez, 2015). Las prácticas pedagógicas se refieren al conjunto de acciones que implementan los profesores

para lograr las competencias en los alumnos (Carrillo, Forgiony, Rivera, Bonilla, Montanchez y Alarcón, 2018).

Según Tobón Pimienta Herrera Juárez y Hernández (2018) las prácticas pedagógicas son las acciones que se ejecutan con los alumnos para lograr los aprendizajes esperados a través de diversas estrategias didácticas y recursos, tanto en el aula como fuera de esta.

Para Arreola, Palmares y Ávila (2019) “consiste en la habilidad de manejar los conocimientos pedagógicos para hacer que el conocimiento de las teorías llegue fácilmente a los educandos a través de la metodología empleada por el docente, considerando las características del grupo, su contextualización y las necesidades actuales” (p. 79).

Tomando en cuenta los aportes citados, para efectos de esta investigación las prácticas pedagógicas se definen como todo lo relacionado con la acción y gestión docente mediante el dominio de teorías, conceptos, métodos, actitudes, recursos instruccionales entre otros que se consideren pertinentes de acuerdo con las necesidades grupales para facilitar el aprendizaje

DOCENTE UNIVERSITARIO

Es el actor encargado de facilitar, tutorar, asesorar, gestionar y orientar el proceso de aprendizaje; a la par que tiene como tarea ineludible revisar las implicaciones formativas iniciales y continuas en donde la calidad es un aspecto clave en todo este proceso (Mas y Olmos, 2016). En ese orden de ideas el docente universitario además se considera que es el responsable de diseñar las oportunidades de aprendizaje para los estudiantes (Cejas, Navío y Barroso, 2016).

El docente se le conoce como orientador y mediador; guía y facilitador del conocimiento, del uso de los recursos y las herramientas que necesita el estudiante para gestionar la información, explorar y elaborar nuevos conocimientos (Macanchí, Orozco y Campoverde, 2020).

Para efectos de esta investigación se define al docente universitario como el profesional con dominio de métodos, técnicas, recursos y competencias que permiten facilitar una enseñanza a nivel de educación superior con pertinencia y calidad adaptado a las necesidades de sus estudiantes.

En ese sentido el docente debe poseer competencias clave que le permitan el desempeño de sus actividades, las mismas se describen en la tabla 1:

Tabla 2. Competencias Clave del Docente Universitario

Competencia	Descripción
Intelectual	Se vincularían al “conocer”, como son dominar conceptos y teorías actualizadas sobre las disciplinas educativas y de su especialidad, poseer una cultura general propia de la educación superior y conocer técnicas de recolección de información (Villarroel y Bruna, 2017).
Inter e Intrapersonales	Inter e Intrapersonales se relacionan con el “ser”, como son, la apertura hacia las nuevas experiencias, la responsabilidad de sus acciones, la habilidad de adaptarse a los cambios, y de mostrar consistencia (Villarroel y Bruna, 2017).
Sociales	Están asociadas con la habilidad de “convivir con otros”, lo que implica practicar la tolerancia, establecer relaciones de diálogo a nivel interpersonal e institucional, y respetar el pensamiento divergente (Villarroel y Bruna, 2017).
Profesionales	Se relacionan con el “hacer”, como son, el planificar y evaluar situaciones de aprendizaje significativo, manejar técnicas de trabajo grupal, y aplicar metodologías de evaluación activas que promuevan el aprendizaje (Villarroel y Bruna, 2017).
Gerenciales	Se entiende como la habilidad que posee un docente para sistematizar acciones y racionalizar recursos en los planteles. Son aquellos comportamientos observables y habituales que posibilitan el éxito de una persona en función directiva (Aldana, Salón y Guzmán, 2019).
Técnicas	Suelen incluir conocimientos o habilidades específicas necesarias para desempeñar una tarea concreta. De allí que determinados puestos pueden requerir cierto dominio con otro idioma, manejo de tecnología, manejo del estadístico y de investigación (Aldana, Salón y Guzmán, 2019).
Específicas	Son aquellas habilidades propias y vinculadas a una titulación, le dan identidad y consistencia profesional al perfil formativo del individuo (Aldana, Salón y Guzmán, 2019).

Fuente: Elaboración propia a partir de los autores (2020)

MATERIALES Y MÉTODOS

La metodología utilizada en el tipo de estudio aplicado es descriptiva, el objetivo planteado fue describir la calidad de las prácticas pedagógicas del docente universitario. Diseño aplicado fue documental (Arias, 2016) “el diseño de investigación es la estrategia general que adopta el investigador para responder al problema planteado. En atención al diseño, la investigación se clasifica en: documental” (p.27). Asimismo, se elaboró la revisión de referencias en revistas científicas publicadas entre los años 2015 y 2020 en español, para obtener conceptos actualizados sobre *Calidad, Prácticas Pedagógicas y Docente Universitario*.

La técnica de recolección de datos utilizada fue el análisis de contenido (Arias, 2016) “se entenderá por técnica de investigación, el procedimiento o forma particular de obtener datos o información” (p. 67). El diseño del instrumento se orientó en la elaboración de una matriz de categorías para captar y registrar los datos, de las definiciones relativas a la fundamentación teórica; una Matriz de Categorías, es una estrategia metodológica para describir un fenómeno mediante categorías de estudio (Rivas, 2015).

En el (cuadro 3) se presentan, las categorías y subcategorías de la investigación. La categoría central, algunas veces representa el tema principal de la investigación, de la categoría central se derivaron las subcategorías conceptos que pertenecen a una categoría, que le dan claridad adicional y especificidad (Arias, 2019).

Cuadro 3. Matriz de Categorías

Objetivo General	Categoría	Subcategorías	Unidades de análisis
Describir la calidad de las prácticas pedagógicas del docente universitario	Calidad	- Concepto propio del contexto que lo requiera -Para alcanzarla se deben desarrollar procesos claves, cuyo punto de partida es la identificación de los atributos del producto o servicio de acuerdo con las necesidades, expectativas, deseos y demandas de los consumidores. -En las instituciones de educación superior representa la visión para la redirección estratégica y la restructuración organizacional - Características o criterios específicos que se deben cumplir para la satisfacción de necesidades	- Bernal, Martínez, Parra y Jiménez (2015) - Mayo, Loredo y Reyes (2015) - Barrios, Ricard y Fernández (2016) - Mármol (2019)
		Criterios que evidencian la presencia de la calidad en las prácticas pedagógicas: Planificación y gestión: administración y gestión y acreditación y certificación Diseño de aprendizaje: diseño didáctico e instruccional, contenidos, recursos y actividades, evaluación Comunicación e interacción: comunicación y tutorías.	Guerrero (2015)
	Prácticas pedagógicas	- Comportamientos, acciones, actitudes y valores que manifiesta un docente al interior de las aulas - Acciones que implementan los profesores para lograr las competencias en los alumnos -Acciones que se ejecutan con los alumnos para lograr los aprendizajes esperados a través de diversas estrategias didácticas y recursos. - Habilidad de manejar los conocimientos pedagógicos para hacer que el conocimiento de las teorías llegue fácilmente a los educandos a través de la metodología empleada	-Álvarez (2015) - Carrillo, Forgiony, Rivera, Bonilla, Montanchez y Alarcón (2018) - Tobón Pimienta Herrera Juárez y Hernández (2018) - Arreola, Palmares y Ávila (2019)
		Docente Universitario	- Encargado de facilitar, tutorar, asesorar, gestionar y orientar el proceso de aprendizaje - Responsable de diseñar las oportunidades de aprendizaje para los estudiantes. - Orientador y mediador; guía y facilitador del conocimiento, del uso de los recursos y las herramientas que necesita el estudiante para gestionar la información
	Competencias Clave del Docente Universitario: Intelectual Inter e Intrapersonales Sociales Profesionales Gerenciales Técnicas Específicas		Mas y Olmos (2016) - Cejas, Navío y Barroso (2016) - Macanchí, Orozco y Campoverde (2020)

Fuente: Elaboración propia (2020)

Para el análisis de los datos, sólo se consideraron los resultados más específicos, es decir, los fragmentos y las frases que permitieron develar nuevos conceptos y sus propiedades, para así responder la interrogante planteada en la investigación (Arias, 2019).

RESULTADOS

Luego del registro y análisis de las categorías generadas a partir de la revisión teórica sobre las se obtuvieron los resultados especificados en los cuadros 4, 5 y 6:

Cuadro 4. Resultados de la Categoría Calidad

Categoría	Resultados	Unidades de análisis
Calidad	<p>En las investigaciones consultadas se evidencia que el termino calidad tiene varias acepciones que dependen del contexto donde se aplique; sin embargo, para que exista evidencia de la presencia de calidad ese proceso, producto, servicio o recurso debe cumplir con unos criterios, atributos, condiciones, características, y especificaciones que permitan cumplir con las exigencias de ese contexto.</p> <p>En el caso específico de esta investigación la calidad debe existir en las prácticas pedagógicas del docente universitario, por lo que este debe cumplir una serie criterios para que sus prácticas sean consideradas de calidad:</p> <p>Planificación y gestión: en cuanto a este criterio el docente debe demostrar que dispone de competencias para la administración y gestión en relación con:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Duración, cronograma, nivel de contenidos, y condiciones particulares del curso. -Mecanismos que orienten el proceso de aprendizaje <p>En cuanto a la acreditación y certificación el docente debe ostentar:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Diferentes tipos de reconocimientos o acreditaciones/certificaciones adaptadas a los requerimientos laborales. <p>Diseño de aprendizaje: este criterio es el proceso medular en cuanto al proceso de aprendizaje por lo que debe presentar metódicamente lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Diseño didáctico-instruccional: Presenta una guía didáctica Metas y objetivos de aprendizaje bien definidos Contenidos coherentes con los objetivos formulados Evaluación congruente con el contenido suministrado Referentes actualizados y científicamente comprobados Carga de trabajo para el estudiante bien estructurada y adecuada a los objetivos de aprendizaje -Contenidos: los contenidos planificados son de calidad y adaptados a la realidad contextual Métodos bien definidos en la secuencia del contenido -Recursos y actividades: Presentación del contenido(hipertexto, multimedia e interactivo) Calidad de los materiales audiovisuales Las actividades son motivadoras, innovadoras y fomentan la crítica, reflexión y síntesis Las actividades permiten la organización del tiempo de estudio para el estudiante -Evaluación: programa evaluaciones parciales de cada unidad y globales o incluye la comprobación del progreso del estudiante. Planifica actividades de evaluación: autoevaluación, evaluación por pares, cuestionarios, test, rúbricas, estudio de casos <p>Comunicación e interacción: relacionadas con la vinculación docente-estudiante y se evidencia a través de: el docente fomenta la participación en foros, trabajo colaborativo, e intercambio de información mediante el uso de las Tecnologías de Información</p> <ul style="list-style-type: none"> Promueve el feedback con sus estudiantes Promueve las funciones de seguimiento y acompañamiento mediante tutorías 	<ul style="list-style-type: none"> -Bernal, Martínez, Parra y Jiménez (2015) -Mayo, Loredó y Reyes (2015) -Barrios, Ricard y Fernández (2016) -Mármol (2019) -Guerrero (2015)

Fuente: Elaboración propia (2020)

Cuadro 5. Resultados de la Categoría Prácticas Pedagógicas

Categoría	Resultados	Unidades de análisis
Prácticas pedagógicas	<p>En relación con los aportes teóricos en cuanto a la definición de prácticas pedagógicas se observó que existe relación entre los conceptos propuestos por los autores debido a que:</p> <p>Representan comportamientos, acciones, actitudes, habilidades, destrezas y valores que el docente aplica en el aula que mediante, todo este conjunto de criterios, el uso de los recursos y métodos adecuados a las características del grupo, implementan estrategias para que los estudiantes logren el desarrollo de nuevas actitudes, aptitudes, competencias y habilidades.</p>	<p>-Álvarez (2015) -Carrillo, Forgiony, Rivera, Bonilla, Montanchez y Alarcón (2018) -Tobón Pimienta Herrera Juárez y Hernández (2018) -Arreola, Palmares y Ávila (2019) -Mas y Olmos (2016) - Cejas, Navío y Barroso (2016) -Macanchí, Orozco y Campoverde (2020)</p>

Fuente: Elaboración propia (2020)

Cuadro 6. Resultados de la Categoría Docente Universitario

Categoría	Resultados	Unidades de análisis
Docente Universitario	<p>Los resultados de la revisión teórica del concepto Docente Universitario evidencian que los autores coinciden que es la figura responsable de proveer oportunidades de aprendizaje mediante la orientación, mediación, gestión tutoría y seguimiento del proceso y avance de sus estudiantes.</p> <p>Asimismo se evidencia que el Docente Universitario debe poseer determinadas competencias que le permitan facilitar su labor de manera eficiente y con la calidad requerida entre ellas:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Intelectuales: referidas al dominio de conceptos y teorías actualizadas, el conocimiento de la cultura general propia de la educación superior y la determinación para la investigación permanente - Inter e Intrapersonales: relacionadas con el "ser", la apertura hacia las nuevas experiencias, responsabilidad de sus acciones y habilidad de adaptarse a los cambios del contexto. - Sociales: están asociadas con la práctica de la sana convivencia, tolerancia y establecer relaciones de diálogo - Profesionales: relacionadas con el hacer, el planificar y evaluar situaciones de aprendizaje, manejo de técnicas para el trabajo grupal, y aplicar metodologías que faciliten el aprendizaje - Gerenciales: corresponde a los comportamientos observables y habituales que posibilitan el éxito de una persona en su función como gerente y responsable del aula -Técnicas: manejo de habilidades necesarias para desempeñar diversas actividades: manejo de las tecnologías de información y comunicación, manejo instrumental de otro idioma, desempeño lógico. -Específicas: corresponde a las habilidades propias y vinculadas a una titulación obtenida, le dan identidad y consistencia profesional al perfil 	<p>-Mas y Olmos (2016) -Cejas, Navío y Barroso (2016) -Macanchí, Orozco y Campoverde (2020)</p>

Fuente: Elaboración propia (2020)

DISCUSIÓN

La elaboración de la matriz de categorías, permitió observar los aspectos más significativos y concretos de los términos Calidad, Prácticas Pedagógicas y Docente Universitario.

Los resultados obtenidos evidencian que para que el docente sea el responsable de la gestión, orientación y aplicación del proceso de enseñanza; para que su práctica pedagógica sea de calidad debe poseer competencias que le permitan facilitar su labor de manera efectiva entre ellas se destacan: intelectuales, inter e intrapersonales, sociales, profesionales, gerenciales, técnicas y específicas.

Pero no solo es necesario que el docente ostente competencias, habilidades y destrezas, es preciso que en su práctica pedagógica aplique criterios de calidad para el logro de los objetivos de aprendizaje:

Planificación y gestión: en cuanto a este criterio el docente debe demostrar que dispone de competencias para la administración y gestión de actividades en el aula.

Diseño de aprendizaje: este criterio corresponde al dominio sistemático del proceso de aprendizaje por lo que debe elaborar una correcta metodología instruccional.

Comunicación e interacción: este criterio es el relacionado con la interacción generada entre docente-estudiante a través de las tecnologías de comunicación e información para hacer acciones de seguimiento del proceso de aprendizaje

CONCLUSIONES

Los resultados de la investigación permiten concluir que el docente universitario es el facilitador responsable de propiciar el aprendizaje de sus estudiantes por lo que requiere tener competencias para implementar la práctica pedagógica de manera pertinente, dinámica y efectiva.

En definitiva, se considera que para que el docente universitario ejecute la práctica pedagógica de manera correcta a la par de poseer un conjunto de atributos o competencias debe manejar ciertos criterios de calidad que orienten su labor docente ellos la planificación y gestión, el diseño de aprendizaje y la comunicación e interacción.

REFERENCIAS

- Aldana, J; Salón, M y Guzmán, N. (2019). Liderazgo sistémico en las competencias gerenciales docentes. *CIENCIAMATRIA* Revista Interdisciplinaria de Humanidades, Educación, Ciencia y Tecnología. Año V. Vol. V. N°8 Enero – Junio. Recuperado de: <https://cienciamatriarevista.org.ve/index.php/cm/article/view/87/69>
- Álvarez, C. (2015). Teoría frente a práctica educativa: algunos problemas y propuestas de solución. *Perfiles Educativos*, XXXVII (148).
- Arreola, A; Palmares, G y Ávila, G. (2019). La práctica pedagógica desde la socioformación. *Revista RAES*, 11(18), pp. 74-87.
- Arias, F. (2016). *El proyecto de investigación. Introducción a la metodología científica*. 7° edición. Caracas. Editorial Episteme.
- Arias, F. (2019). Citación de fuentes documentales y escogencia de informantes: un estudio cualitativo de las razones expuestas por investigadores venezolanos. *E-Ciencias de la Información*, 9(1). Doi: <https://doi.org/10.15517/eci.v1i1.32224>
- Barrios, N; Ricard, M y Fernández, R (2016). La definición de funciones en la gestión de la calidad de los procesos universitarios. *Revista Cofin*. Vol.10 no.2. Recuperado de: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2073-60612016000200005&script=sci_arttext&lng=pt
- Bernal, D; Martínez, M; Parra, A y Jiménez, J (2015). Investigación Documental Sobre Calidad De La Educación En Instituciones Educativas Del Contexto Iberoamericano. *Revista Entramados Educación y Sociedad*. Año 2, No. 2. Pp. 107- 124
- Carrillo, S; Forgiony, J; Rivera, D; Bonilla, N; Montánchez, M y Alarcón, M (2018). Pedagogical Practices versus Inclusive Education from the Teacher's perspective. *Revista Espacios*. 39 (17), 15.
- Cejas, R; Navío, A y Barroso, J (2016). Las competencias del profesorado universitario desde el Modelo Tpack (conocimiento tecnológico y pedagógico del contenido). *Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación*, núm. 49, julio. Pp. 105-119.
- Guerrero, C (2015). UMUMOOC Una propuesta de indicadores de calidad pedagógica para la realización de cursos MOOC. *Revista Campus Virtuales*. Vol. 4, Núm. 2. Recuperado de: <http://www.uajournals.com/ojs/index.php/campusvirtuales/article/view/96>
- Macanchí, M; Orozco, B y Campoverde, M (2020). Innovación educativa, pedagógica y didáctica. Concepciones para la práctica en la educación superior. *Revista Universidad y Sociedad*. Vol.12 no.1.
- Mármol, M. (2019). Contenido de los programas de postgrado de la Universidad del Zulia con base en los criterios de calidad educativa. *Mérito revista de Educación*. Vol. 1. N° 1.P.p 44-59. Recuperado de: <https://revistamerito.org/index.php/merito/article/view/5/12>
- Mas, O y Olmos, P (2016). El profesor universitario en el Espacio Europeo de Educación Superior: la autopercepción de sus competencias docentes actuales y orientaciones para su formación

Negotium

Revista Científica Electrónica de negocios / Scientific e-journal of Management Science

Depósito Legal: PPX 200502ZU1950 / ISSN: 1856-1810 / By Fundación Unamuno /

Castellano Nelson, Díaz Bladimir. (2020)

CALIDAD DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA DEL DOCENTE UNIVERSITARIO

www.revistanegotium.org núm. 46 (año 16) 42-52

pedagógica. *Revista mexicana de investigación educativa*. vol.21 no.69. Recuperado de:
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1405-66662016000200437&script=sci_arttext

Mayo, J; Loredó, N y Reyes, S (2015). En torno al concepto de calidad. Reflexiones para su definición. *Revista Retos de la Dirección*. Vol.9 no.2. Recuperado de:
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2306-91552015000200004

Ortega, M; Hernández, J y Tobón, S. (2015). Impacto de la cartografía conceptual como estrategia de gestión del conocimiento. *Ra Ximhai*, 11(4) ,171-180. Recuperado de:
<https://www.redalyc.org/pdf/461/46142596011.pdf>

Rivas, L. (2015). *Construcción de la Matriz Metodológica*. 3ra edición. México. IPN, Editors. Recuperado de:
https://www.researchgate.net/publication/309399658_Capitulo_11_Construccion_de_la_Matriz_Metodologica

Tobón, S; Pimienta, J; Herrera, S; Juárez, L y Hernández, J (2018). Validez y confiabilidad de una rúbrica para evaluar las prácticas pedagógicas en docentes de Educación Media (SOCME-10). *Revista Espacios*. Vol. 39 (Número 53).

Villarroel, V y Bruna, D (2017). Competencias Pedagógicas que Caracterizan a un Docente Universitario de Excelencia: Un Estudio de Caso que Incorpora la Perspectiva de Docentes y Estudiantes. *Formación universitaria*. Vol.10 no.4. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062017000400008>